

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ СМИ

Шарипова Нилуфар Шахрилло кизи

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры русского и узбекских языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472713>

Аннотация: В статье рассмотрены категории “мышления” “языка-реципиента”, “англицизма” в средствах массовой информации.

Ключевые слова: мышление, англицизм, язык-реципиент.

Средства массовой информации оказывают большое влияние на человека, формируя его ценностные ориентиры в самых разных сферах его жизни. «Проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и его поведение напрямую связаны со средствами массовой коммуникации»¹. С помощью особых речевых механизмов, в текстах СМИ отражаются те или иные события и проблемы в жизни общества.

«Язык газеты (как и язык других СМИ) обладает огромными возможностями и сильнейшим влиянием на другие разновидности литературного языка и на общество в целом»²- пишет Г.Я.Солганик. Действительно, средства массовой информации оказывают большое воздействие не только на общественное мнение, но и на различные языковые процессы. Есть и такие неологизмы, которые возникли в быту, но не нашли места в «толковом словаре узбекского языка». Приведем примеры из них: кока-кола, минимаркет, гипермаркет, чизбургер, хот-дог, нетбук, сенсор, флеш-память, планшет и т.д.

В процессе заимствования слово постепенно входит в обиход языка и начинает использоваться на равном уровне со словами, уже закрепленными в языке. Заимствованное слово претерпевает различные изменения и поэтапно уподобляется русским словам. Для ассимиляции и закрепления заимствования в словаре необходим достаточно долгий период времени. Рассмотрим некоторые теории ученых об особенностях освоения англоязычных заимствований.

Англицизмы представляют собой только одну из групп заимствований в русском языке. Определение самого понятия довольно очевидное, поэтому среди лингвистов существует консенсус, касающийся определения англицизмов. Итак, Н. А. Лошакова и В. Г. Павленко в своей статье утверждают, что к англицизмам можно отнести «единицы любого

¹ Володина М.Н. Язык средств массовой информации. М.: Академический Проект; Альма Матер. 2008. С. 17

² Солганик Г.Я. О языке и стиле газеты. URL: http://evartist.narod.ru/text12/15.htm#%D0%B7_01 (дата обращения 17.10.2020)

языкового уровня, вошедшие в состав русского языка в оригинальном облике или после различного рода трансформаций»³. «Трансформации представляют собой разные способы освоения, или приспособления, англицизмов языковой системы заимствующего языка или языка-реципиента. Англицизмом можно считать любую лексическую единицу, выражение или синтаксическую конструкцию, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского языка»⁴.

Однако следует отметить один очень важный фактор, касающийся не только англицизмов, а всех заимствований. С. А. Бойко, в соответствии с вышеупомянутым определением, под англицизмом понимает «любой чуждый русскому языку заимствованный элемент системы английского языка», но он подчеркивает важный момент, относящийся к использованию данного заимствованного слова. «Он отмечает, что слово должно войти в регулярную языковую практику русского общества, т.е. чтобы считаться заимствованием, слово должно стать широко употребляемым»⁵.

В настоящее время мотивация заимствования иностранных слов в русский язык такая же, как была раньше для любого другого языка. Не все англицизмы, которые вошли в русский язык были заимствованы только из-за отсутствия подходящего слова, обозначающего определенную концепцию. По-прежнему мы имеем два типа заимствованных слов и объяснение, что мотивирует их перевод:

1. слова, в которых есть необходимость, поскольку они обозначают новое понятие, которое существующее русское слово не может передать в полной мере;

2. слова, потребность в которых произвольна, которые заимствуются в большей степени ради своей экзотичности, актуальности, при этом имеются аналоги в русском.

Язык СМИ по Н. И. Конраду – это «усредненный язык нации». По Ю. Н. Караулову – это «модель литературного языка», которая объединяет и синтезирует функциональные стили, представляя их в новом качестве.

³ Лошакова Н. А., Павленко В. Г. История и адаптация англицизмов в русском языке. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-adaptatsiya-anglitsizmov-v-russkom-yazyke>.

⁴ Фахрутдинова М. Т. Особенности процесса англизации современного русского языка. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsessa-anglizatsii-sovremennogo-russkogo-yazyka/viewer>

⁵ Бойко С. А. (2015) Глубина проникновения англицизмов в современный русский язык. <https://cyberleninka.ru/article/n/glubina-proniknoveniya-anglitsizmov-v-sovremennyy-russkiy-yazyk>

“Изменения в лексической системе определяется хронологическим «шагом», в течение которого накапливаются изменения в языке. Выделяют 3 типа эволюции языка и его нормы:

1. Высокодинамический (ускоренный) тип – 10-20 лет;
2. Умеренный тип эволюции, характеризующийся плавными сдвигами во времени (30-40 лет);
3. Низкодинамический (замедленный) тип эволюции незначительные изменения в состоянии нормы (50 и более лет)”⁶.

В русском языке за последние годы произошел «лексический взрыв», характеризующийся рядом изменений. Наблюдается бурный процесс словообразования: новые производные слова появляются и входят в речевое употребление одновременно, когда в соответствии с потребностями языкового коллектива образуется целое словообразовательное гнездо вокруг слов, обозначающих наиболее актуальные понятия нашего времени.

Список использованной литературы:

1. Володина М.Н. Язык средств массовой информации. М.:Академический Проект; Альма Матер. 2008. С. 17
2. Солганик Г.Я. О языке и стиле газеты. URL:http://evartist.narod.ru/text12/15.htm#%D0%B7_01 (дата обращения 17.10.2020)
3. Лошакова Н. А., Павленко В. Г. История и адаптация англицизмов в русском языке. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-adaptatsiya-anglitsizmov-v-russkom-yazyke>.
4. Фахрутдинова М. Т. Особенности процесса англizations современного русского языка. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsess-a-anglizatsii-sovremennogo-russkogo-yazyka/viewer>
5. Бойко С. А. (2015) Глубина проникновения англицизмов в современный русский язык. <https://cyberleninka.ru/article/n/glubina-proniknoveniya-anglitsizmov-v-sovremennyy-russkiy-yazyk>
6. Ибатуллина, С.Т. Изменения в лексической системе русского языка в конце XX века [Электронный ресурс]./Л. В. Ибатуллина. – URL : <http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section3/section3>

⁶ Ибатуллина, С.Т. Изменения в лексической системе русского языка в конце XX века [Электронный ресурс]./Л. В. Ибатуллина. – URL : <http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/11ntk/materials/section3/section3>